

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

LAS ECUACIONES LINEALES CON LOS BLOQUES DE DIENES COMO MEDIO PARA TRANSITAR DE LA ARITMÉTICA AL LENGUAJE ALGEBRAICO. CASO: ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO GRUPO “D” DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 80, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

THE LINEAR EQUATIONS WITH THE BLOCKS OF DIENES AS MEANS TO TRANSIT FROM THE ARITHMETIC TO THE ALGEBRAIC LANGUAGE. CASE: FIRST GRADE STUDENTS GROUP “D” OF THE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 80, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2019

FECHA DE ACEPTACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Eleazar Jiménez López.

*Secretaría de Educación Federalizada, Chiapas, México
e_jimenez_lopez@hotmail.com*

Pedro Vázquez Rodríguez

*Secretaría de Educación Federalizada, Chiapas, México
peter250677@hotmail.com*

Resumen

El artículo presenta los resultados de la investigación que se realizó con estudiantes que cursaron el primer grado de secundaria correspondiente al ciclo escolar 2016-2017 en la Escuela Secundaria Técnica Industrial Núm. 80 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas mediante la metodología de Investigación Acción. El plan de clase que se desarrolló fue de patrones y ecuaciones, mismo que se dosificó de acuerdo a la tipología de la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau, y dicho contenido se aborda en el tercer bimestre del curso de matemáticas 1 de acuerdo al plan y programa de estudios 2011. Se emplearon como medios didácticos “los bloques de Dienes” como material manipulable y el blog de la asignatura con la finalidad de propiciar la interacción del estudiante, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el conocimiento. Los resultados obtenidos al emplear la lúdica y la estrategia experiencial fueron satisfactorios, tanto por el progreso de los estudiantes como para identificar las dificultades a que se enfrentan en el momento de resolver ecuaciones lineales.

Palabras clave: ecuaciones lineales, bloques de Dienes, blog, teoría de situaciones didácticas.

Abstract

The article presents the results of the research that was conducted with students who attended the first grade of secondary school corresponding to the school year 2016-2017 in the Escuela Secundaria Técnica Industrial Núm. 80 of San Cristóbal de las Casas, Chiapas through the action research methodology. The class plan that was developed was of patterns and equations, which was dosed according to the typology of the theory of teaching situations of Guy Brousseau, and this content is addressed in the third bimester of mathematics course 1 according to the plan and study program 2011. The Dienes blocks were used as teaching aids and as manipulable material; the blog of the subject in order to promote the interaction of the student, the technologies of information, communication and knowledge. The results obtained by using the game and the experiential strategy were satisfactory, for the students process and for identifying the difficulties they face when solving linear equations.

Keywords: linear equations, blocks of Dienes, blog, theory of didactic situations.

Introducción

El presente artículo de investigación que surgió del campo de la matemática educativa se planteó a partir de mi retrospectiva como estudiante de educación secundaria y su confrontación con mi prospectiva como profesor de matemáticas en educación secundaria. La investigación tiene coincidencias con el paradigma de investigación cualitativa en la dimensión investigación acción, precisamente porque la metodología me permitió interpretar, comprender y transformar mi práctica docente por medio de la puesta en escena de acciones concretas que posibilitaron una aproximación deseable de mi acción pedagógica basado en la Teoría

de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau y en el uso de los bloques de Dienes para el desarrollo del tema de patrones y ecuaciones con estudiantes de primer grado de educación secundaria.

Las técnicas e instrumentos que apliqué para la obtención, tratamiento y organización de la información son: Una guía de observación participante, diario de clases, videograbaciones de la clase y cuaderno de apuntes de los estudiantes.

Así mismo, se estableció la relación entre el estudiante y el conocimiento mediados por las Tecnologías de la información y la comunicación y los bloques de Dienes que posibilitaron la apropiación de conceptos y el algoritmo matemático por los estudiantes. Tal es la creación y diseño de un sitio en Wordpress, por ser está, una opción gratuita y que permite crear una página web de manera atractiva para los adolescentes.

Los resultados de la propuesta didáctica, hasta cierto modo fueron satisfactorios, sin embargo, permitió detectar los avances y dificultades de aprendizaje de los estudiantes, por lo que considero imprescindible realizar un rediseño para ir mejorando paulatinamente la intención didáctica que se plantea a los estudiantes para el estudio de las ecuaciones lineales en el nivel de educación secundaria.

Planteamiento del problema

Acercamiento a los sujetos de estudio

El curso de matemáticas I que corresponde al primer grado de educación secundaria en el nivel de secundarias técnicas, para su estudio, de acuerdo al mapa curricular, corresponde a 5 horas por semana; mismo que se encuentra dosificado en 5 bloques que corresponden a los 5 bimestres en que se divide el curso de la asignatura en un ciclo escolar. Cada bloque se

subdivide en cuatro ejes temáticos, los cuales son: Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico; Forma, Espacio y Medida, Manejo de la Información y Actitud hacia el estudio de las matemáticas. En mis 5 años de servicio como profesor de la asignatura de matemáticas he notado mucha dificultad de aprendizaje del tema de patrones y ecuaciones, por lo que mi estudio se centró en el tratamiento de las ecuaciones lineales como puente de conocimiento para la construcción y afianzamiento del lenguaje algebraico.

Para el abordaje tradicional en la solución de ecuaciones lineales, se sigue empleando el algoritmo tal como se desarrolla en el siguiente ejemplo: $2x+3=5$. Esta ecuación se soluciona aplicando el procedimiento de transposición de términos tal como se detalla en el desarrollo $2x+3-3=5-3$, el cual consiste en eliminar **3**, aplicando la operación inversa en ambos miembros de la ecuación, que para nuestro caso es una resta, con la reducción de términos se tiene: $2x=12$. Ahora bien, se aplica nuevamente el procedimiento de transposición de términos, que consiste en eliminar el coeficiente **2** de la variable **x**; como el **2** multiplica a **x**, la operación inversa es la división; por lo tanto, al aplicar el algoritmo se tiene que $2x/2 = 12/2$. De lo anterior, se obtiene que el valor de **x** es igual a **6**.

Después de las consideraciones anteriores me surgió la inquietud *¿Cómo lograr que los estudiantes se apropien de esta abstracción sin conducir la enseñanza tal como se acaba de detallar?* Haciendo una indagación al respecto, hallé que los bloques de Dienes posibilitan la apropiación del algoritmo para solucionar ecuaciones lineales.

Aunado a lo anterior, también procedí a realizar un análisis retrospectivo de cómo aprendí ecuaciones lineales y una prospectiva de mi papel como docente de matemáticas de educación secundaria.

Mi análisis retrospectivo partió de mis estudios realizados en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, ubicado en la ciudad de Yajalón,

Chiapas; durante el ciclo escolar 1991-1994; significó plantear una diversidad de interrogantes que hasta el momento han surgido en mi acto pedagógico; es un replanteamiento y contrastación surgida de la labor hecha por mis maestros y mi rol como titular de la asignatura de matemáticas en el nivel de educación secundaria.

Los aciertos y dificultades fueron mis acompañantes inseparables en cada una de las sesiones de clases que asistí. Al cursar el primer grado presenté dificultades en el estudio de las matemáticas, un área de conocimiento que me apasiona en mi presente con cierto avance en su estudio y profundización.

Un atributo peculiar de mi profesor, es que en él recaía el protagonismo en el aula; conducía magistralmente la clase con un panorama que impresionaba durante sus explicaciones y elegancia en la resolución de ejercicios matemáticos en el pizarrón mismo que copiábamos sin perder detalle alguno lo escrito por el maestro; para luego pasar al momento de resolver problemas prescritos retomados por el maestro en el libro de texto y así afianzar lo “aprendido” en la clase asegurando a la vez la aprobación de la prueba escrita que nos aplicaban. La dificultad más notoria se presentó en el estudio del álgebra ya que no logré comprender el empleo y sentido de uso de las variables en el planteamiento de problemas matemáticos y por ende su aplicación en la vida real, generando en mí un rechazo en el estudio de las matemáticas.

Sin embargo, mis resultados no fueron del todo halagador, debido que aún con el mínimo esfuerzo reprobé de manera sucesiva la asignatura llegando a la situación de reprobar el ciclo escolar.

El hecho de haber reprobado matemáticas resignificó percatarme que mi esfuerzo quedó lejanamente a lo esperado por mí y mis papás. Surge un interés y sentido de indagar y reconstruir a partir de mi retrospectiva y reflexión sobre mi práctica docente, posibilidades de apropiación del pensamiento algebraico en la

educación secundaria, al abordar temas como: proporcionalidad, sucesión de números y figuras, ecuaciones lineales, perímetros y áreas de figuras planas que son los temas más vinculados con el álgebra.

En sentido particular, la problemática subyace, en el desconocimiento de elementos teóricos de los cuales se basan la construcción del currículo oficial; si se contara con todos los aportes que hacen los investigadores en educación matemática, la realidad en el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes se ubicaría en un estado de logro de resultados satisfactorios.

Parte de esta debilidad teórica tiene sus indicios a partir de nuestra propia formación; partiendo de la retrospectiva de mi formación puedo rescatar que con reducidas nociones logré dominar procedimientos aritméticos y algebraicos sin comprender el *¿Por qué se nos plantea una expresión algebraica?, ¿Por qué hay que determinar el valor de la variable x ?, ¿Cómo se plantea y resuelve un problema de la vida real en lenguaje algebraico?*. Con el transcurrir del tiempo y la gradualidad en mi formación, se me presentaron multitud de dificultades que en el nivel medio superior no superé. Ya que aún se me seguía planteando ejercicios prescritos copiados de los libros de texto.

Teniendo como premisa lo escrito en el párrafo anterior e intentar responderme las preguntas que surgieron en mí, al transitar en las aulas de la escuela secundaria donde estudié y las dificultades que presentaron los estudiantes en la apropiación y afianzamiento del pensamiento algebraico, tal como se presenta en los primeros resultados al abordar el tema de patrones y ecuaciones, me surge la inquietud de llevar al aula, una propuesta didáctica para la enseñanza de las ecuaciones lineales en primer grado de educación secundaria, considerando como andamiaje, los bloques de Dienes, y se concretizó mi interés al plantear la interrogante: *¿Cómo realizar un estudio de las ecuaciones lineales con los bloques de Dienes como*

medio para transitar de la aritmética al lenguaje algebraico con estudiantes de primer grado grupo "D" de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Núm. 80, San Cristóbal de las Casas, Chiapas?. Siendo este, el interés principal que se atendió en el estudio.

Metodología

En lo que respecta a los métodos empleados durante la investigación puedo mencionar las etapas de la investigación acción de acuerdo al modelo de Latorre, mismo que se representa en el siguiente esquema:

Fuente: (Latorre, 2005).

Cada uno de los pasos se explicita como sigue:

Etapa 1: Planificar

Para dar este paso, es indispensable tener presente los primeros indicios de la problemática que persiste en el aula, para así poder tener los elementos que deberá considerarse para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. Por ello, se construye objetivamente el plan de clase siguiendo cada uno de los momentos didácticos. La manera como lo abordé, parte de un planteamiento verbal concreto, para traducir eso que en un principio se desconocía en una situación más apropiada para los estudiantes como son los bloques de Dienes; una vez que se logró la apropiación y uso del lenguaje concreto, procedí a establecer la relación con el lenguaje formal.

Etapa 2: Actuar

Durante esta fase, se llevó a la acción, las estrategias didácticas previamente planeadas y una vez definidos los instrumentos de investigación, que para mi caso me auxilié de: una guía de observación, el diario de clases, grabaciones de video y análisis de los cuadernos a través de los cuales se recopiló la información.

Etapa 3: Observar

En este apartado se realizó una observación participativa.

Etapa 4: Reflexionar

En esta etapa se realizó la descripción, explicación e interpretación de lo sucedido en el escenario didáctico; así como también la revisión del avance de los logros y limitaciones que se suscitaron durante el proceso de investigación. Así mismo, en esta etapa llevé a cabo el análisis comparativo entre lo que estaba planeado y lo que sucedió realmente en el aula para pasar al proceso de análisis de las evidencias.

En lo que respecta al diseño del plan, concibo el plan de clase como el más idóneo y cercano al tiempo y a la realidad escolar. El plan de clase se diseñó considerando los elementos de la Teoría de Situaciones Didácticas propuesto por Guy Brousseau. El propone una “tipología de situaciones didácticas, que cada uno tiende a una situación a-didáctica” (Chavarría, 2001), es decir, consiste en que se propone desafíos a los alumnos, mismos que les permitirá construir su propio conocimiento.

Las 4 tipologías que se consideran en los planes de clase son:

1. La situación de acción.
2. La situación de formulación.
3. La situación de validación.

4. La situación de institucionalización.

Como caso particular, se consideró como un elemento importante de los momentos didácticos, la evaluación, como un agregado y complemento de la etapa de concretización de los aprendizajes, que es la formalización matemática; aclarando que la formalización tiene sus indicios y preámbulo en la etapa de institucionalización.

Los planes de clases se pueden considerar como el primer medio didáctico diseñado por el docente seguido de los materiales didácticos, las fichas de trabajo para los estudiantes, la organización del grupo y el entorno virtual (blog de la asignatura) que coadyuva como un repositorio de las evaluaciones, fichas de trabajo y proyectos integradores que corresponden a cada bimestre y que los estudiantes tienen a su disposición.

La etapa de acción es la puesta en práctica del plan de clase (hipótesis de trabajo), es el momento crucial para provocar la pesquisa de las significaciones y elementos empíricos para realizar una interpretación propia de la realidad escolar en relación al aprendizaje de las ecuaciones lineales. Hubo intervención de mi parte, en el momento de dar a conocer las reglas de uso y manipulación de los bloques de Dienes.

La etapa de formulación trata de que los estudiantes reconstruyan sus propias reglas para el uso de los bloques de Dienes. Se privilegió la comunicación oral y escrita para el registro por parte de los estudiantes.

En la etapa de validación se plantearon para los estudiantes una serie de ejercicios para que gradualmente se apropiaran del método de solución de ecuaciones lineales empleando los bloques de Dienes. En este momento intervine brindando acompañamiento a los estudiantes que aún tenían dificultades.

En la etapa de institucionalización tuve una intervención directa para plantear y provocar en los estudiantes, respuesta a las preguntas: ¿Qué es una ecuación?, ¿Por qué se le deno-

¿Qué es una ecuación lineal? ¿Qué es una constante?, ¿Qué es una variable?, ¿Qué es un coeficiente?, se hizo con la intención de facilitar el proceso de asimilación de conceptos.

En la última etapa, de evaluación, se plantearon más ejercicios para los estudiantes con la finalidad de afianzar lo aprendido en la sesión de clase y hacer una valoración cuantitativa de sus logros para su registro y sea un elemento más para la emisión de su calificación bimestral.

Ejemplificación del método en la clase

Se planteó la primera ecuación lineal para ejemplificar la funcionalidad del dispositivo didáctico “tablero y bloques de Dienes”. La ecuación que se les presentó es igual a $2x+3=9$.

Fuente: elaboración propia.

Materiales

Plantillas coloreadas de los bloques de Dienes.

- Tablero de trabajo.
- Cartel de simbología.

Blog de la asignatura.

Los materiales para los estudiantes están disponibles en el siguiente enlace: <http://matdivertidas.wordpress.com>. Para acceder a los materiales hay que dar clic en la pestaña

“Proyectos integradores” y elegir “Proyecto integrador bimestre III” y por último, dar clic en recursos para poder descargar el tablero y las plantillas. El blog se diseñó en wordpress, ya que permite crear fácilmente un sitio o página web educativa de manera atractiva.

Desarrollo de la clase.

El tablero que utilicé lo tapicé de foamy de color negro y con marco de madera, mismo que se dividió por una línea que simula el signo igual y que separa a ambos miembros de la ecuación. En el caso de los bloques de Dienes, recorte piezas de foamy cuadradas de color blanco y azul y piezas de foamy rectangulares de color rojo y blanco, y a cada una de las piezas le pegué velcro para fijarlos y manipularlos fácilmente en el tablero. Luego procedí a ubicar las piezas a modo de hacer la interpretación geométrica de la ecuación lineal.

Una vez hecha la representación geométrica se les planteó que del miembro izquierdo había que eliminar los tres positivos, ¿Qué piezas se necesitan? ¿Blancas o negras? La mayoría respondió que negras. Es evidente que aún había confusión en ese momento, precisamente porque se estaba iniciando la familiarización con el material. Sin embargo, se necesitaban 3 piezas azules, aclarando que, si en el miembro izquierdo se ponían tres piezas blancas, también en el derecho se tenían que poner tres piezas blancas, tal como se representa en la siguiente figura:

Fuente: elaboración propia

Se procedió a cancelar las piezas, quedando como sigue:

Fuente: elaboración propia

Al realizar el ordenamiento de las piezas se tiene que el valor de x . Es importante aclarar que el dispositivo didáctico se aplica únicamente para valores enteros.

De la misma manera, como se abordó el primer ejemplo, se desarrollaron más ejemplos, claro está, con una mayor participación más activa de los estudiantes; lo que si fue evidente es que ya había cierto dominio del procedimiento de solución de ecuaciones lineales con los bloques de Dienes.

Resultados.

Con el fin de exponer el avance de los estudiantes se hizo una clasificación de acuerdo a su nivel de progreso de apropiación del método de solución empleado, por lo que se retomaron los desarrollos de manera representativa de cada tipo de solución identificado. En la etapa de validación y evaluación a los estudiantes se les planteó ecuaciones lineales de la forma $x+a=b$, $ax=b$, $ax+b=c$. Para el análisis se retomó un ejemplo de cada forma de ecuación lineal solucionado por los estudiantes con la finalidad de realizar el análisis de la diversidad de procedimientos de solución que adoptaron los estudiantes después de mi intervención.

Fuente: Libreta de Ana Cristina Gómez López.
1° D. 28 de marzo de 2017

Para el caso de Ana Cristina, interpretó correctamente el planteamiento de la ecuación lineal. Sin embargo, reescribió las piezas de color rojo en el miembro derecho de la ecuación; así como, la notación del resultado debió ser $x=5$.

Fuente: Libreta de Alonso López Velasco.
1° D. 28 de marzo de 2017

En el caso de Alonso, resolvió correctamente el ejercicio. Así mismo, aparte de la representación geométrica realizó la notación matemática que le permitió realizar la distribución de piezas azules que le correspondía a cada barra roja.

Fuente: Libreta de Diana Carolina Martínez Jiménez.
1° D. 28 de marzo de 2017

En la solución de Diana Carolina, hay una clara traducción del lenguaje abstracto al lenguaje concreto y luego al lenguaje abstracto. La estudiante se movilizó en esta apropiación del lenguaje algebraico. Demostró un claro avance de su parte.

Fuente: Libreta de Ivette Alejandra Gálvez Pérez.
1° D. 28 de marzo de 2017

Ivette Alejandra, dejó a un lado sus bloques de Dienes y el tablero de trabajo y decidió resolver la ecuación con el algoritmo. En este ejercicio eliminó el 3 dividiendo en ambos miembros de la ecuación, logrando obtener el valor de $x=5$. Aplicó muy bien la transposición de términos para llegar al resultado esperado. Es evidente que hay un claro dominio al respecto. Al observar sus logros, convenimos que me apoyase con sus compañeros que aún tenían dudas en la solución de ecuaciones lineales.

Fuente: Libreta de Karen Adriana Hernández Hernández.
1° D. 28 de marzo de 2017

Karen Adriana, aplicó muy bien el procedimiento de transposición de términos. Realizó la división de manera correcta para hallar el valor de x . Sin embargo, faltó que lo hiciera explícito. En el proceso decidió no hacer uso de los bloques de Dienes.

Fuente: Libreta de Marisa Hernández López.
1° D. 28 de marzo de 2017

Marisa optó por resolver el ejercicio aplicando el algoritmo y empleando los bloques de Dienes. Logró entablar una relación de ambas soluciones. Mismo que expresó de manera explícita.

Fuente: Libreta de Teresa de Jesús Gómez Escandón.
1° D. 28 de marzo de 2017

En el caso de Teresa explicitó sus procedimientos empleados y resaltó el color de las piezas de manera creativa. Tanto de manera concreta y con la notación algebraica logró llegar al resultado.

El uso de los bloques de Dienes permitió que los estudiantes se apropiaran del algoritmo para solucionar ecuaciones lineales de la forma $ax=b$. Además, de que fue recurrente que

no se explicitará el procedimiento de “transposición de términos” que, para el caso, se trataba de aplicar la operación inversa de la multiplicación. O lo que en forma práctica se dice **“Si un valor multiplica a la variable x , este valor se pasa al otro lado (al miembro derecho) de la ecuación dividiendo”**. Recupero los resultados anotados por Ana Cristina $R=5x$ y Alonso, $R=5$. Para ambos casos, si fue primordial aclararles que el resultado debía expresarse en relación a x , es decir, $x=5$. El cimient o la plataforma que permitió que los estudiantes se apropiaran del procedimiento de solución fue el uso de los bloques de Dienes. El cual facilitó enormemente mi intervención en el aula. De manera coincidente “utilizando las representaciones geométricas de las relaciones numéricas, los alumnos tendrán experiencias concretas que darán sentido a los términos algebraicos que serán usados más tarde” (Flores Peñafiel, 1999).

Fuente: Elaboración propia.

En sí, **¿Cuál es el sentido de hallar el valor de x ?** Para responder a esta pregunta es necesario conceptualizar **¿Qué es una variable?**, como una primera aproximación representa un valor que no se conoce y que mediante procedimientos instaurados de solución se puede hallar su valor.

Para el caso, que se les planteó a los estudiantes, el resultado es $x=5$, es una línea recta

paralela al eje de las ordenadas del plano cartesiano y que corta precisamente en el eje de las abscisas en **5**. Con este primer ejercicio la intención didáctica fue que los estudiantes se apropiaran del método formal de resolución de ecuaciones, como es, la transposición de términos, entendiéndose que es el procedimiento de cambiar de lado y de signo los términos de la ecuación.

Una vez que el estudiante se apropió del método de solución de ecuaciones con material concreto y de manera abstracta; se les planteó una situación práctica tal como: El perímetro de un triángulo equilátero mide **24 cm**, ¿Cuánto mide cada lado? Es un planteamiento que se resuelve planteando una ecuación de la forma $ax=b$. En el cual **a** representa el número de lados de un triángulo, **x** representa la medida de cada lado del triángulo equilátero y **24** el perímetro de dicha figura plana. Al plantear este tipo de ejercicios, los estudiantes ya deben tener consolidado que “el número de lados de un triángulo son **3** y que al tratarse de un triángulo equilátero sus lados son iguales”.

Alonso dejó a un lado sus bloques de Dienes y aplicó el algoritmo de solución de las ecuaciones lineales. Su procedimiento consistió en realizar la resta de $17-3=15$, entendiéndose que aplicó la regla de pasar el número **2** al miembro derecho de la ecuación restando. El resultado de la diferencia es **15**, quedando la ecuación como $3x=15$. Alonso resolvió el planteamiento de manera mental, aunque “la resolución intuitiva incluye el uso de hechos numéricos” (C. & E., 1989). Aplicó el procedimiento, de eliminar el **3**, de tal manera que, como se encuentra multiplicando a la variable **x**, el **3** se pasó dividiendo al término del miembro derecho. Logró determinar el resultado que es igual a **5**. Aunque debió de haber quedado expresado como $x=5$. Si se retoma el supuesto anterior, qué pasaría si a los estudiantes se les plantea ecuaciones lineales, de la misma forma, solamente que, con cantidades de orden superior, e inclusive, ir pensando en valores fraccionarios.

Para resolver este tipo de ecuaciones, los niños usan las operaciones inversas o substituyen distintos números al símbolo literal con el objeto de encontrar el valor que equilibre ambos lados de la ecuación. Estas observaciones muestran que, frente a problemas verbales simples, o a ecuaciones algebraicas de un paso, los niños que inician el estudio del álgebra son capaces de conceptualizar una incógnita específica, y de determinar su valor, deshaciendo las operaciones, o empleando el ensayo y error (Ursini Legovich, 1994).

En otro segmento de la clase a los estudiantes se les planteó ecuaciones lineales de la forma $ax+b=c$. Como insumo para el análisis de la clase retomé la ecuación lineal $3x+2=17$.

$$20) 3x+2=17$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ -2 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$3 \overline{) 15} \begin{array}{r} 5 \end{array}$$

$$R=5$$

Fuente: Libreta de Alonso López Velasco.
1° D. 28 de marzo de 2017

Diana Carolina coincide con el procedimiento aplicado por Alonso. Logró explicitar correctamente el valor de la variable, $x=5$.

$$20) 3x+2=17$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ -2 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$3 \overline{) 15} \begin{array}{r} 5 \end{array}$$

$$X=5$$

Fuente: Libreta de Diana Carolina Martínez Jiménez.
1° D. 28 de marzo de 2017

Ivette Alejandra logró apropiarse del algoritmo de solución. Aplicó paso a paso la transposición de términos. Para mantener el equilibrio de la ecuación aplicó las operaciones inversas en ambos miembros, hasta determinar el valor de x , mismo que explicitó de manera clara. Logró descubrir y aplicar el algoritmo de manera metódica.

$$20) 3x+2=17$$

$$X=5$$

$$\begin{array}{r} 3x+2=17 \\ 3x+2=17-2 \\ \frac{3x=15}{3} \\ x=5 \end{array}$$

Fuente: Libreta de Ivette Alejandra Gálvez Pérez.
1° D. 28 de marzo de 2017

Karen Adriana siguió el mismo procedimiento que Alonso y Diana Carolina. Al observar, aún con cierta distancia en la aplicación del algoritmo, decidí intervenir nuevamente para encaminarlos a la aplicación del procedimiento de transposición de términos.

$$20) 3x+2=17$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ -2 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$3 \overline{) 15} \begin{array}{r} 5 \end{array}$$

$$71) 3x+3=18$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ -18 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$3 \overline{) 15} \begin{array}{r} 5 \end{array}$$

Fuente: Libreta de Karen Adriana Hernández Hernández.
1° D. 28 de marzo de 2017

Los bloques de Dienes, como dispositivo didáctico, posibilitaron que los estudiantes asimilaran el algoritmo de solución de manera distinta. Considerando la frecuencia de cómo se presentaron, puedo afirmar que, hay dos procedimientos de solución claramente definidos; la primera es mediante operaciones numéricas en el cual está inmersa la sintaxis de la solución de la ecuación lineal, para el caso específico del ejemplo, primero restaron y luego dividieron, en esta última operación hallaron

el resultado; y el otro procedimiento es la aplicación de la sintaxis algebraica que no se logró generalizar en el grupo escolar; que consiste en operar con números y la variable, los estudiantes que lo llevaron a cabo, identificaron claramente la variable. Ciertamente se logró “verbalizar los pasos, así como usar dibujos y otras representaciones concretas pueden ayudar a los alumnos a seguir la cadena de razonamientos” (Flores Peñafiel, 1999). La cadena de razonamientos a la que se refiere Flores, es la secuencia de pasos que el estudiante debe asumir para resolver una ecuación lineal, que para el caso, se trata de la ecuación $3x+2=17$.

Para reducir los términos de la ecuación, es imprescindible cambiar el $+2$ al miembro derecho de la ecuación, cambiando el signo, quedando -2 . Para equilibrar la ecuación es imprescindible restar -2 en ambos miembros.

$$3x+2=17$$

$$3x+2-2=17-2$$

Se realizan las operaciones sucesivamente y la ecuación queda reducida como sigue:

$$3x+2=17$$

$$3x=15$$

En este planteamiento el 3 multiplica a la variable x . Mismo que también puede ser representando como $(3)(x)$ y para evitar mala interpretación del planteamiento se evita plantear la expresión como $3x X$. La operación que sigue en este paso es que, 3 al multiplicar x , se debe eliminar dividiendo. Tal como se observa en el desarrollo:

$$3/3x=15/3$$

$$1x=3$$

$$x=3$$

El resultado de dividir un número sobre sí mismo, se obtiene como resultado la unidad, que, para el caso de la x , no suele anotarse, ya que, al referirse a la variable se sobreentiende que es una x .

Como parte del proceso de evaluación del tema, se diseñó un proyecto integrador en el blog de la asignatura al cual se denominé “Aprendiendo ecuaciones lineales con Dienes”.

Proyecto integrador. “Aprendiendo ecuaciones lineales con Dienes”

El proyecto integrador se diseñó utilizando recursos de la red como la WebQuest, que es un recurso gratuito en línea que permite diseñar actividades atractivas para los estudiantes y les permite el acceso desde su móvil o una computadora personal. Se adentra uno a la página personal que tiene como enlace: <http://matedivertidas.wordpress.com> y luego se da clic en la opción “proyectos integradores”, se desplegará los cinco proyectos integradores y se elegirá el proyecto integrador bimestre 3 .

Para el diseño de la WebQuest consideré una portada, introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión y cápsula informativa. En la introducción se hace un tributo a Zoltan Paul Dienes, pedagogo húngaro que con sentido creativo e innovador dejó para la posteridad los bloques que llevan su nombre.

En la introducción doy a conocer los datos técnicos y enlacé tres videos de Khanacademy¹. En la sección de tareas se planteó 5 ejercicios de aplicación de ecuaciones lineales que desafió su capacidad analítica y de asombro. Dichos planteamientos se describen a continuación:

¹ La Academia Khan (en inglés: Khan Academy) es una organización educativa sin ánimo de lucro y un sitio web creado en 2006 por el educador estadounidense Salman Khan, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. Con la misión de "proporcionar una educación gratuita de nivel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar". Es una organización de aprendizaje electrónico en línea gratuita, basada en donaciones con un modelo muy similar a la Wikipedia para un proyecto sin ánimo de lucro. Consultado el 02 de marzo del 2018. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy.

A continuación, se te plantean los siguientes problemas de aplicación de ecuaciones lineales.

1. Una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay?
2. Piensa en un número. Si le restas 8 y luego multiplicas esa diferencia por 3, obtendrás como resultado 15. ¿Cuál es el número que pensaste?
3. El perímetro de un triángulo equilátero mide 24 cm, ¿Cuánto mide cada lado?

Recuerda que los lados de un triángulo equilátero son iguales y el perímetro es la suma de las medidas de sus tres lados.

¿Cómo puedes representar esta relación mediante una ecuación lineal?

¿Cuál es el valor de x ?

4. Resuelve la siguiente ecuación lineal.

$$3x-5=15+x$$

5. Resuelve la siguiente ecuación lineal.

$$4x+2=18+2x$$

El análisis de la clase lo iniciaré con la reflexión que me compartió Diana Carolina en la cual ella expone que tuvo dificultad en la rea-

lización del primer ejercicio y reconoce su potencial ya que en los siguientes 4 ejercicios no tuvo dificultad alguna. Además, de reconocer sus fortalezas y debilidades considero que Diana Carolina, por lo que escribió se encuentra en un nivel metacognitivo. Se entiende como metacognición la acción de “pensar sobre el pensamiento” (Jaramillo Naranjo & Simbaña Gallardo, 2014). Cuando una o un estudiante se atreve o es capaz de escribir acerca de sus logros y debilidades hay una práctica consciente de los desafíos matemáticos planteados en el aula.

Fuente: Trabajo de Diana Carolina Martínez Jiménez. 1° D. 29 de marzo de 2017

Diana Carolina resolvió correctamente el planteamiento número 3, que tiene relación con el cálculo del lado de un triángulo equilátero teniendo como dato el valor del perímetro. Presentó dificultad al resolver la ecuación lineal de la forma . Después de realizar la revisión de cada uno de los trabajos se hizo la evaluación respectiva en el aula.

Fuente: Trabajo de Diana Carolina Martínez Jiménez. 1° D. 29 de marzo de 2017

Ivette Alejandra abordó cada uno de los 5 planteamientos de manera metódica. El primer ejercicio lo resolvió mediante “ensayo y error”, partiendo del conocimiento de su contexto, de que los cerdos tienen 4 patas y los pavos 2. El ejercicio número 2 lo resolvió mediante tanteo. Para el tercer ejercicio, planteó una ecuación lineal para resolverlo y ensayó varias sustituciones hasta hallar el resultado correcto. Un criterio que permitió que planteara la ecuación era que se trataba de un triángulo equilátero, como bien se sabe, sus tres lados son iguales. Para los ejercicios 4 y 5, efectuó correctamente el algoritmo de transposición de términos para hallar los valores de x .

Fuente: Trabajo de Ivette Alejandra Gálvez Pérez. 1° D. 29 de marzo de 2017

Edwin Neriél resolvió los primeros 2 ejercicios intuitivamente y justificó su procedimien-

to basado en la experiencia de haber resuelto los problemas. Reconoce en un principio que le parecieron confusos, pero al adentrarse a la solución y analizando los datos con que se cuenta se le hizo fácil. Tal es el caso del número de patas que tienen los animales que menciona el problema. Así mismo, solucionó el segundo ejercicio mediante intuición y lo justificó correctamente.

Fuente: Trabajo de Edwin Neriél Vicente Gómez. 1° D. 29 de marzo de 2017

Resolvió correctamente los ejercicios 3, 4 y 5. Para el ejercicio 3, planteó muy bien la ecuación lineal a partir de la premisa, los tres lados de un triángulo equilátero son iguales. Los ejercicios 4 y 5 los resolvió de manera correcta aplicando las operaciones inversas manteniendo siempre en equilibrio la ecuación.

Sandra Valeria entregó su trabajo. Solamente compartió los resultados omitiendo para los cinco casos los procedimientos de solución. Al preguntarle a Sandra Valeria argumentó que lo hizo en la libreta. Resolvió correctamente los ejercicios 2 y 3. Como en el caso de Sandra Valeria, varios compañeros suyos entregaron con lo más mínimo de evidencia de cálculo. Fue una situación que retomé en el salón de clases, al argumentar que el procedimiento de solución debe incluirse en todo trabajo y que es la parte medular del mismo.

Fuente: Trabajo de Sandra Valeria Hernández Ortega.
1° D. 29 de marzo de 2017

En esta actividad de evaluación solamente entregaron 25 de 42 estudiantes. De los 25, solamente 10, presentaron evidencia de haberlo intentado. En vista de los resultados, recibí y calificué los trabajos de los estudiantes que responsablemente entregaron y desarrollaron cada uno de los ejercicios en el salón de clases. Cada estudiante llevó a cabo el registro de la solución en su libreta. La experiencia que me dejó esta actividad es que los estudiantes presentaron muchas dificultades para plantear e inclusive para solucionar ecuaciones lineales aplicadas a la geometría, cálculo mental y problemas abstraídos de su contexto.

El primer ejercicio tuvo la intención de que los estudiantes, tradujeran el ejercicio planteado en lenguaje natural a lenguaje algebraico.

1. Una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay?

Solución:

Simbología: C= Cerdos, P= Pavos.

Lo que se sabe es que:

$$C+P=$$

∴

$$P=35-C$$

En el contexto, mío y del estudiante, se puede recuperar que los cerdos tienen 4 patas y los pavos tienen 2 patas. Por lo tanto, se puede plantear que:

$$4C + 2P = 116$$

Como $P = 35 - C$, se sustituye este valor en la ecuación

$4C + 2(35 - C) = 116$, el 2 multiplica a los valores que se encuentran entre paréntesis.

$$4C + 70 - 2C = 116$$

$$2C = 116 - 70$$

$$2C = 46$$

$$2C/2 = 46/2$$

$$C = 23$$

Con el resultado se puede interpretar que en la granja hay 23 cerdos.

Lo que sigue es sustituir el valor de C, en , para hallar el número de pavos.

$$P = 35 - C$$

$$P = 35 - 23$$

$$P = 12$$

Al hacer la sustitución y cálculo respectivo se obtiene que en la granja hay 12 pavos.

Comprobación:

Número de cabezas

$$C + P = 35$$

$$23 + 12 = 35 \quad 35 = 35$$

Número de patas

$$4C + 2P = 116 \quad 4(23) + 2(12) = 116 \quad 92 + 24 = 116 \quad 116 = 116$$

Al cumplirse la igualdad, se puede afirmar que el planteamiento y solución es correcta.

En el caso del planteamiento número 2 se resuelve como sigue:

2. Piensa en un número. Si le restas 8 y luego multiplicas esa diferencia por 3, obtendrás como resultado 15. ¿Cuál es el número que pensaste?

Lenguaje natural	Lenguaje algebraico
Piensa un número	x
Le restas 8	$x-8$
Multiplicas la diferencia por 3	$3(x-8)$
Resultado	15

Solución:

$$3(x - 8) = 15$$

$$3x - 24 = 15$$

$$3x - 24 + 24 = 15 + 24$$

$$3x = 39$$

$$3x/3 = 39/3$$

$$3x = 13$$

El número que pensé es el número 13. La idea era que los estudiantes identificarán la variable y a partir de esta, plantear la ecuación lineal que resuelve el planteamiento. Sin embargo, es

preciso replantear el ejercicio, de tal manera, que no represente un obstáculo de comprensión por parte de los estudiantes. Ahora abordaré la solución del planteamiento número 3.

3. El perímetro de un triángulo equilátero mide 24 cm, ¿Cuánto mide

cada lado? Recuerda que los lados de un triángulo equilátero son iguales y el perímetro es la suma de las medidas de sus tres lados.

La respuesta al planteamiento se halla en la afirmación *“los lados de un triángulo equilátero son iguales y el perímetro es la suma de las medidas de sus tres lados”*.

Si observamos la imagen, la medida de cada uno de los lados del triángulo equilátero es igual a “x”, y el perímetro se determina sumando los tres lados, por lo tanto, se tiene que:

$$x + x + x = 24$$

$$3x = 24$$

$$3x/3 = 24/3$$

$$3x = 8$$

Se puede interpretar que la medida del lado del triángulo equilátero es igual a 8 cm. Se puede comprobar sustituyendo el resultado en la ecuación.

$$3x = 24$$

$$3(8) = 24$$

$$24 = 24$$

Al cumplirse la igualdad, se puede afirmar que la medida del lado del triángulo equilátero es efectivamente 8 cm.

Los ejercicios 4 y 5 son semejantes. Se trata de ecuaciones lineales de tipo $ax + b = cx + d$.

Solución del ejercicio número 4:

$$3x - 5 = 15 + x$$

$$3x - x = 15 + 5$$

$$2x = 20$$

$$2x/2 = 20/2$$

$$x = 10$$

Solución del ejercicio número 5:

$$4x + 2 = 18 + 2x$$

$$4x - 2x = 18 - 2$$

$$2x = 16$$

$$2x/2 = 16/2$$

$$2x=8$$

Conclusiones.

Al hallarme en esta etapa, me surgieron más interrogantes, ¿Será que procedí de manera correcta para interesar a los estudiantes? ¿Para qué les será útil? ¿Qué fue lo que les presenté, el tallo, las flores o las raíces?

El imaginario didáctico para llegar a los estudiantes y que redescubran el algoritmo de la solución de las ecuaciones lineales, consiste en plantear situaciones didácticas con material manipulable; para facilitar el tránsito del lenguaje concreto al lenguaje abstracto. Ciertamente con esta experiencia, la apropiación del lenguaje de uso de los bloques de Dienes no fue del todo generalizada. Sin embargo, con el apoyo de los estudiantes que manifestaron dominio, posibilitaron que los que aún tenían dificultad los superaran.

Se crearon dos posibilidades o dos caminos que seguir para llegar al mismo resultado. Empleando los bloques de Dienes y el algoritmo formal de solución de las ecuaciones lineales. Surgieron diversas perspectivas al respecto; mientras estudiantes afirmaban que con el al-

goritmo se les hacía fácil, otros decían que con los bloques de Dienes. Sin embargo, me mantuve en la diversidad y heterogeneidad del grupo escolar. Una vez desarrollada la situación matemática, lo que correspondía era afianzar el procedimiento de solución al plantearles una serie de ecuaciones lineales.

Por la naturaleza de la situación didáctica considero que el planteamiento se generó en el tallo del árbol; ya que partí de las aportaciones de investigadores en matemática educativa. En lo personal a mí me corresponde seguir profundizando al respecto para seguir convenciéndome acerca de la utilidad de estudiar y aprender matemáticas en secundaria y para la vida. Toda vez que se apropiaron del tallo, el siguiente paso es que se apropiaran de las flores, con la contemplación y admiración de su diseño, lo que correspondía era crear las posibilidades de aplicación de las ecuaciones lineales. Por ello, surgió la idea de crear un blog, como medio didáctico para plantear un proyecto integrador.

Con los planteamientos del proyecto integrador, tuve la mejor intención de relacionar las matemáticas con la situación real; fueron solamente 10 estudiantes los que aceptaron el reto, mi preocupación en ese momento fue, ¿Qué paso con los demás? Pude aseverar, que se debió, a la dificultad que representaban los ejercicios para ellos, decidieron no hacerlo o también debido a que “una de las más grandes dificultades que los estudiantes encuentran en las matemáticas es la solución de problemas planteados verbalmente. No saben cómo traducir la información verbal en forma matemática” (Kline, 1976). Coincido con la afirmación, ya que la pretensión no se logró, precisamente porque se presentó un obstáculo en la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Además, los estudiantes presentaron dificultad en la solución de ecuaciones de la forma , precisamente, porque aún están iniciando a operar con valores numéricos e incógnitas, y para

reducir la complejidad del mismo, es importante reordenar y reducir los términos semejantes.

Tras realizar las observaciones posteriores a mi sesión con los estudiantes de primer grado grupo "D" al abordar el tema de las ecuaciones lineales, surgió el interés de profundizar al respecto, ya que es uno de los temas, que tiene cierto grado de dificultad, precisamente porque, revoluciona la aritmética, e incluye letras en sus operaciones. Efectivamente, esa dificultad se debe a la sintaxis de las operaciones algebraicas. Pero al dar tratamiento a esa dificultad, mediados por los bloques de Dienes, se superó en cierta medida; sin embargo, es preciso reformular el plan de clase de tal manera que se incorpore el uso de una balanza, diseñado con piezas de madera y se incorpore una manecilla para comprobar el equilibrio del mismo. Para este caso es imprescindible diseñar piezas de madera que representen valores numéricos y las variables. Lo mágico del material estará en el peso de las piezas. El equilibrio de los platillos es equiparable con el signo igual que divide a ambos miembros de la ecuación lineal. Después de varios ensayos con la balanza, es preciso plantearles ejercicios escritos, en el cual, se represente la balanza y tengan que ubicar piezas con determinado peso para equilibrar.

Además, de hacer la indagación se software matemático gratuito que pueda emplearse en el aula para el inicio, apropiación y afianzamiento del algoritmo de solución de las ecuaciones lineales.

Ciertamente el aporte es algo inacabado, lo que corresponde es seguir replanteando o rediseñando la situación didáctica con la finalidad de hallar la propuesta que de mejor resultado y permita a la vez diseminar paulatinamente el rechazo hacia el estudio de las matemáticas por parte de los estudiantes de secundaria.

Referencias bibliográficas.

- C., K., & E., F. (1989). El aprendizaje del álgebra escolar desde una perspectiva psicológica. *Enseñanza de las ciencias*, 229-240.
- Chavarría, J. (2001). Cuadernos de investigación y formación en educación matemática.
- Flores Peñafiel, A. (1999). Las representaciones geométricas como un medio para cerrar la brecha entre la aritmética y el álgebra. *Educación matemática*, 69-78.
- Jaramillo Naranjo, L. M., & Simbaña Gallardo, V. P. (2014). La metacognición y su aplicación en herramientas virtuales desde la práctica docente. Recuperado el 2 de marzo de 2018, de <http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846097014.pdf>
- Kline, M. (1976). El fracaso de la matemática moderna. Por qué Juanito no sabe sumar. Siglo Veintiuno Editores.
- Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. GRAO.
- Ursini Legovich, S. (1994). Los niños y las variables. *Educación matemática*.